

МАР'ЯНА НІКІТЕНКО

ОБРАЗ БОГОМАТЕРІ ОРАНТИ В УСПЕНСЬКОМУ І СОФІЙСЬКОМУ СОБОРАХ ДАВНЬОГО КИЄВА КРІЗЬ ПРИЗМУ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ХРИСТІЯНСЬКОЇ ЧИСЛОВОЇ СИМВОЛІКИ

DOI: 10.5281/zenodo.15164042

Руська декорація вітварної і купольної частин Успенського собору Києво-Печерської лаври чи Великої Печерської церкви має глибокі ідейні змісти. Без розкриття цих змістів неможливо осягнути важливі грані ідеї Спасіння, що панувала в ранньому Києво-Печерському монастирі. Купол і вітвар храму є нерозривно духовно й ідейно між собою взаємопов'язані. Вітвар храму, де здійснюється головне Таїнство Церкви – перетворення Святих Дарів, є горизонтальною проекцією символу духовного Неба – купола. Тож і вітвар, і купол – це найсакральніші, найсвятіші частини християнського храму, де Таїнство і Небо сходяться в одній точці. Якщо Успенський собор вважали духовним осердям монастиря, то вітвар і купол цього храму сприймали “духовною квінтесенцією”, сакральним Центром, звідки Божественна благодать – сила Спасіння концентричними колами поширюється не лише на Києво-Печерський монастир, а й на всю Русь.

До наших часів не збереглися не лише руські розписи Успенського собору, а й сам цей храм, що був знищений у 1941 р. Нині є лише новоділ, збудований на початку 2000-х років. Коли саме була втрачена руська декорація купольної і вітварної частини Великої Печерської церкви достеменно невідомо¹. Нажаль, детальних даних руської доби про ці мозаїчні розписи обмаль. Зокрема, в “Києво-Печерському патерику” наявна вписана в легендарний контекст інформація про те, що в куполі Успенського собору був зображений Спаситель, а в апсиді – Богородиця й Євхаристія².

Конкретизувати характер цих розписів дають змогу свідчення архієпископа Антіохійської Православної церкви, мандрівника і письменника – Павла Алеппського, який відвідав Київ і Києво-Печерську лавру в 1654 р.

¹ О. СІТКАРЬОВА, ‘Історія монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври’ [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?

² Д. І. АБРАМОВИЧ, *Києво-Печерський патерик*, К., 1991, с. 172–173.

Говорячи про декорацію купола Успенського храму, Павло Алеппський зазначає: “На верхівці великого купола зображений Господь – нехай буде прославлене ім’я Його!”³. Тож, як слушно вважав відомий російський дослідник В. Сараб’янов, у зоні купола Успенського собору височів образ Пантократора – найбільш поширений у системі храмової декорації центральних куполів храмів візантійського світу XI–XII ст. Дослідник припускав, що так само як у Софії Київській і Софії Новгородській, у Великій Печерській церкві Христа Пантократора оточували небесні сили – Архангели з рипідами (чи з лабарумами) і херувими⁴.

Щодо розписів вівтаря Великої Печерської церкви, то описуючи їх, Павло Алеппський зазначає: “Святий вівтар дуже високий і вивищується в простір. Від верху напівкруглої арки до середини його зображені: Володарка, яка стоячи благословляє, з хустиною біля пояса, а нижче від неї Господь, оточений архіереями, – мозаїкою з золотом як у св. Софії і в церкві Віфлеєма. У передній (східній) частині вівтаря три великих вікна зі склом. Підлога його зроблена з чудової дрібної мозаїки. По колу вівтаря йде кафедра (горнє місце) з трьома сходами; над нею, на висоту зросту також мозаїка з чудового мармуру...”. З цих слів випливає, що в консі вівтарної апсиди Великої Печерської церкви була зображена Богоматір Оранта на повний зріст, а нижче – представлена Євхаристія і Святительський чин⁵. Тобто фактично вівтарні розписи Великої Печерської церкви повторювали мозаїчну декорацію вівтаря Софії Київської.

Мал. 1. Христос Пантократор, оточений Архангелами, у зоні бані Софії Київської. Перша чверть XI ст.

³ Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским, Москва, 1897, с. 51–52.

⁴ В. Д. САРАБЬЯНОВ, ‘Росписи Успенского собора Киево-Печерской лавры и их место в истории древнерусской живописи’, *Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури*, К., 2003, вип. 11, с. 99.

⁵ Путешествие Антиохийского патриарха Макария..., с. 52.

Тож так само, як у Софії Київській, у Великій Печерській церкві в особливий спосіб за допомогою різних художніх засобів був наголошений величний образ Богоматері Оранти. Іконографічна програма вівтаря Успенського собору повторювала мозаїчну декорацію вівтарної частини Софії Київської, що свідчило про спільність ідейної програми обох пам'яток.

Мал. 2. Богоматір Оранта у вівтарній апсиді Софії Київської. Перша чверть XI ст.

Дуже можливо, що “первообразом” для Софії Київської і Успенського собору слугував храм-меморіал хрещення Русі – Десятинна церква. Зокрема, основоположники вітчизняного мистецтвознавства не сумнівалися щодо зображення Оранти в головній апсиді Десятинної церкви. Першим такий здогад висловив Д. Айналов. Він звернув увагу на те, що текст літописної молитви князя Володимира вказує на ключові образи Десятинної церкви: Христос Пантократор у центральному куполі і акафістний образ Богородиці Нерушимої Стіни – Оранти у вівтарній апсиді⁶. Відомий вчений, блискучий фахівець із візантійського і руського мистецтва В. Лазарєв із посиланням на Д. Айналова також пише: “Є всі підстави вважати, що зобра-

⁶ Д. В. АЙНАЛОВ, ‘К вопросу о строительной деятельности св. Владимира’, *Сборник в память святого равноапостольного князя Владимира*, Петроград, 1917, вып. 1, с. 28.

ження Марії-Оранти прикрашало вже апсиду Десятинної церкви⁷. Ми поділяємо цю точку зору і також вважаємо, що у вітварній апсиді київського першохраму так само як згодом у Софії Київській, Успенському соборі Києво-Печерської лаври й у Михайлівському Золотоверхому соборі, була представлена Богоматір Оранта, Яка уособлювала Святу гору Сіон – Небесний Єрусалим – символ Церкви Христової й охрещеної Русі. Найімовірніше, в zenіті купола Десятинної церкви так само як і в інших храмах давнього Києва, було представлено мозаїчний образ Христа-Пантократора, Який у поєднанні з мозаїчним образом Богоматері Оранти створював просторову ікону Небесного Єрусалиму – сяючого золотим світлом позаземного міста.

У цій невеликій публікації вперше звернемо увагу на символічний зміст образу Богоматері Оранти, з огляду на середньовічну сакральну нумерологію. Сьогодні вже не потрібно доводити, що все Середньовіччя минуло під знаком Числа. Але важливо розуміти деякі концептуальні аспекти середньовічної нумерології. Висхідною передумовою безсумнівної віри у не випадковий і таємний, тобто істинний (Божественний) зміст будь-яких числових значень слугувала ще найдавніша (іонічна) абеткова цифрова система, яка з'явилася в Греції в V ст. до н. е. За її подобою були побудовані середньовічні вірменська, готська, грузинська і слов'янська системи. Функцію цифр виконували і букви абетки, використаної в III–II ст. до н. е. під час створення книг Ветхого Завіту. Відомо,

Мал. 3. Загальний вид купола та вітварної апсиди Софії Київської. Перша чверть XI ст.

⁷ В. Н. ЛАЗАРЕВ, *Мозаики Софии Киевской*, Москва, 1960, с. 29.

що вся Біблія буквально сповнена числовою символікою, яку за Середньовіччя всіляко витлумачували. Буквений спосіб означення чисел дозволяв ототожнити будь-яке слово з його числовим еквівалентом. За Середньовіччя, як і в раніші часи, застосовували так званий метод ізопсефії чи гематрії: числа, що відповідали буквам слова, додавали одне до одного, а отримане в результаті додавання число мало глибокий духовно-символічний підтекст. Слова, які мали рівні числові значення, навіть уподібнювали одне до одного. Наприклад, слово “Бог” ($\Theta\epsilon\acute{o}\varsigma$ $9+5+70+200=284$), “добрий” ($\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{o}\varsigma$ $1+3+1+9+70+200=284$), “святий”, “непорочний” ($\acute{\alpha}\gamma\iota\acute{o}\varsigma$ $1+3+10+70+200=284$) як бачимо, в числовому варіанті відповідають одному й тому самому числу – “284”. Тож за Середньовіччя ці слова уподібнювали одне одному⁸.

Також поширеним було “теософське скорочення” засноване на впевненості у символічній еквівалентності, містичній тотожності будь-якого багатозначного числа з сумою цифрових знаків, що його складають – тобто метод зведення більших чисел до менших. Наприклад, число “1” було тотожним числу “10”, “100”, “1000” і т. д. Зокрема, число рабів Авраама, а потім число Отців Першого Вселенського собору – “318” розуміли як $3+1+8$, що дорівнювало “12”, своєю чергою, “12” розуміли як $1+2$, що дорівнювало “3”. Цю останню трійку розглядали як рівнозначну, еквівалентну заміну висхідного числового значення “318”. Трійка в цьому разі символізувала Святу Трійцю, Яка являла потаємний символічний зміст числа “318”⁹.

Так само, слова “Бог” ($\Theta\epsilon\acute{o}\varsigma$), “добрий” ($\acute{\alpha}\gamma\alpha\theta\acute{o}\varsigma$), “святий”, “непорочний” ($\acute{\alpha}\gamma\iota\acute{o}\varsigma$), гематрія яких дорівнює числу “284”, завдяки теософському скороченню були еквівалентом числу “14” ($2+8+4=14$). Це число, як ми покажемо нижче, символізувало Непорочного Агнца – Христа.

Ця ж система “буквеної цифри” була перейнята і в Русі. У грецькій, а згодом – візантійській і руській традиції числа “0” не існувало, як не було відповідності цьому числу і в абетці. Тож круглі числа зводили до менших чисел не в їх буквену написанні, а в числовому значенні. Наприклад, число “20” (“200”, “2000” і т. д.) уподібнювали до числа “2”, число “30” (“300”, “3000” і т. д.) – до “3”, число “50” (“500”, “5000” і т. д.) – до “5” і т. д.

Числовою символікою широко застосовували в архітектурно-художній образності християнського храму. У мистецтві форм і ліній, в архітектурі й живописі Середньовіччя математичний символізм християнського богослов'я виявився чи не найбільше. Вже ранньовізантійські письменники вбачали можливість трактувати кількісні параметри конструктивної основи

⁸ В. М. Кириллин, *Символика чисел в літературі Древней Руси (XI–XVI века)*, Санкт-Петербург, 2000, с. 19–20.

⁹ *Ibid.*, с. 153.

храму (стовпи-опори, вікна, портали, бані) як такі, що мають символічні відповідності в основах християнської історії й онтології¹⁰.

В образній структурі іконопису, який створювали за тими ж принципами, що і сакральний простір храму, сучасні дослідники знаходять важливі символи, втілені крізь числа. До того ж, кожного разу наявним є індивідуальний пошук іконописцем власного богословського осмислення канонічної композиційної схеми. Математична “досконалість” композиційної структури ікон виявлена вже в ранніх пам’ятках. Вона є логічною системою гармонізації частин і цілого. Новітні дослідження показали, що в іконопису VI–XVI ст. існував корпус математичних закономірностей, який регулював основні кількісні показники композиції. Форма, обриси ікони, параметри семантично важливих зон, вузлів, інтервалів й елементів, зокрема і циркульних, є цілісною ритмізованою структурою. В ієрархічній системі композиційних розрахунків ікони використовували містичну символіку кола і квадрата; символіку центра, середини, раціональних й ірраціональних чисел; символіку досконалих чисел і пропорцію будови світу за Піфагором. “Внутрішнє” креслення ікони, побудоване за такими принципами, сакралізувало зображення вже на стадії композиційного плану¹¹. Як відомо, паралель такій взаємодії конструктивної й символічної функцій сакрального простору являє візантійський і руський храм, де числа відігравали глибоку духовно-містичну роль.

Наприклад, одним із сакральних чисел, що символізують Богоматір, вважали число “5”. Такий символізм наявний у християнських пам’ятках архітектури і мистецтва. Наприклад, Софія Київська має 5 вівтарних апсид, а образ Богоматері Оранти розміщений над головною із них. Саме над вівтарним фасадом цього величного храму бачили 5 бань. Про Богородичну символіку числа “5” свідчить поширеність у Візантії і в Русі п’ятибаневих храмів: п’ять бань мала київська Десятинна церква, присвячена Богоматері. Як один з численних прикладів такого бачення, наведемо мініатюру літургійного сувою з Афінської Національної бібліотеки (XII ст.)¹². Тут представлено зображення церкви з видом на святилище, вівтарну огорожу і вівтарну апсиду, що проглядає крізь неї. У консі центральної нави під головною банею розміщено фігуру Богоматері, а під Нею в наступному

¹⁰ И. Л. БУСЕВА-ДАВЫДОВА, ‘Символика архитектуры по древнерусским письменным источникам XI–XVII вв.’, *Герменевтика древнерусской литературы*, сб. 2: XVI – начало XVII века, Москва, 1989, с. 294–295.

¹¹ Н. В. ШАМАРДИНА, ‘Математические основы иконописной композиции в контексте традиции неоплатонической арифмологии’, *Универсум платоновской мысли: Неоплатонизм и христианство. Апологии Сократа*, Санкт-Петербург, 2001, с. 42–50.

¹² О. Е. ЭТИНГОФ, *Образ Богоматери. Очерки византийской иконографии XI–XIII вв.*, Москва, 2000, илл. 87.

регістрі – святителі – творці Літургії Василій Великий і Йоанн Золотоуст у супроводі чотирьох дяконів. Знаменно, що центральним образом цього стилізованого храму, що висловлює ідею Церкви, є Богоматір. А увінчується він саме п'ятьма куполами.

Цікаво, що скорочення підпису образу Богоматері – “Μητηρ Θεου” – (“Матір Божа”) – “ΜΡ ΘΥ” обабіч німба Богородиці, містить число “5”. І цьому, як думаємо, не могли не надавати сакрального значення за Середньовіччя. Так сполучення літер “ΜΡ” розміщених праворуч від німба Бого-

Мал. 4. Напис обабіч німбу Богоматері Оранти. Софія Київська.
Перша чверть XI ст.

матері, в числовому варіанті являє “40” (“Μ”) і “100” (“Ρ”). Їх сума дорівнює “140” чи “14”. І собі $1+4 = 5$. Так само сполучення літер “ΘΥ” ліворуч від німба Богоматері можна записати числами “9” (“Θ”) і “50” (“Υ”). Їх сума дорівнює “59”, себто $5+9 = 14$ чи $1+4 = 5$. Як бачимо, в обох сполученнях букв, розташованих обабіч німба Богородиці, наявне число Богоматері-Церкви – “5”.

Важливо також, що літери “ΜΡ” так само, як і букви “ΘΥ”, у числовому варіанті дорівнюють одному й тому ж числу – “14”. Це число за Середньовіччя мало вельми глибоку символіку, в контексті якої його вводили до літературних творів, щоб поглибити їх сакральний зміст. Наприклад, число “14” наявне в “Києво-Печерському патерику” в “Слові” про прп. Євстратія Писника. Саме 14 днів цей святий страждав до того, як він був розіп’ятий на хресті, на якому він залишався живим упродовж 15-ти днів¹³.

¹³ Д. І. АБРАМОВИЧ, *Ор. cit.*, с. 106–108.

Ми приділяли спеціальну увагу цій числовій інформації “Слова” “Києво-Печерського патерика” про прп. Євстратія¹⁴. Відповідь на питання тлумачення символіки числа “14” ми знайшли у св. Григорія Богослова – в його “Слові про жертвність Спасителя”. У св. Григорія йдеться про ветхозавітні прообрази Розп’яття Христа і про те, що за часів Ветхого Завіту жертвний агнець готувався до заклання за 14 днів до Великодня. Тож св. Григорій Богослов тлумачить число “14” як таке, що означає жертвність Христа – Агнця Божого. Окрім цього, це число, згідно зі св. Григорієм, означає, що жертва Христа “...є очищувальна для почуттів від яких моє (людське. – *Авт.*) падіння і в яких боротьба, оскільки вони приймають у себе жало гріха”¹⁵. Бачимо тут приклад “теософського скорочення” числа “14” до числа “5”: адже, як відомо, людина має 5 почуттів. Тож число “14” трактовано як $1+4 = 5$.

Тож число “14”, явлене сакральними літерами “MP ΘV” обабіч німба Богоматері, висловлює не лише ідею “Богоматері-Церкви” (число “5”), а й ідею жертвності Агнця-Христа (число “14”), Який приходить у світ через Богородицю, себто відбувається Божественний кенозис – Боговтілення. Це традиційне для Церкви порівняння надсвітової події Боговтілення з Хресною Жертвою Христа за Середньовіччя наголошували численні обряди. Саме подію Боговтілення і Хресної Жертви знаменує Таїнство перетворення Святих Дарів, що здійснюється у вітварі храму, де зображений величний образ Богоматері Оранти.

Принагідно акцентуємо ще один важливий аспект напису обабіч німба Богоматері. У своєму повному варіанті скорочення “MP ΘV” записують як “Μητηρ Θεου” (“Матір Божа”). Гематрія цих слів за умови “теософського скорочення” дорівнює числу “20”: “40”+“8”+“300”+“5”+“100”+“9”+“5”+“70”+ “50” = “587”= “5”+“8”+“7” = “20”. Це число є вельми символічним у даному контексті. “20” еквівалентне “2”, що є універсальною жіночою числовою субстанцією, числом місяця як символу дівства, непорочності, і водночас, числом Magna Mater (Великої Матері), а у християнстві – Богоматері. Знаменно, що число “2” втілює і апокаліпсичний образ Богоматері – Церкви, Яку в християнському мистецтві іноді зображують з півмісяцем під ногами, що обумовлено текстом із Апокаліпсиса про “Жінку, зодягнену в сонце, а під ногами її місяць” (Об. 12:1–2).

З іншого боку, число “2” символізує Боговтілення: згідно з християнською традицією місяць (жіноче начало) – символ Богоматері, а сонце – (чоловіче начало) – символ Христа, названого в Священному Писанні “Сонцем Праведності”. Однак сонце водночас є символом Богоматері, а радше – єдності Богоматері і Христа. Зокрема, в проповіді св. Феодора Студита на

¹⁴ М. М. НІКІТЕНКО, *Святі гори Київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець X – початок XII ст.)*, К., 2013, с. 342–343.

¹⁵ ГРИГОРІЙ БОГОСЛОВ, СВЯТИТЕЛЬ, *Избранные слова*, Москва, 2002, с. 150.

Успіння Богоматері йдеться, що замість Богоматері на землі лишився образ “сутність якого подібна до місяця, що вночі освітлюється сонцем”. У Священному Писанні Церкву Божу, образом якої є Богоматір, порівняно із Нареченою таємничого Нареченого – Христа: вона “...прекрасна, як місяць, як сонце – ясна...” (Пісн. 6:10).

Мал. 5. Орнаменти-медальйони під образом Богоматері Оранти.
Софія Київська. Перша чверть XI ст.

Знаменно, що таку символіку числа “20” (“2”) втілюють орнаменти вівтарної апсиди Софії Київської. Тут обабіч шиферного карнизу, що відокремлює фігуру Богоматері Оранти від “Євхаристії”, розміщені два орнаментальних фризи. Як пише Н. Нікітенко: “особливо вражає вишуканий верхній орнамент, викладений по темно-синьому тлу легкими білими лініями, які створюють враження перламутру. На цей орнамент «встановлений» царський помост (пульт), на якому стоїть Оранта. Орнамент складають 20 викладених білою смальтою медальйонів, що по чергово вміщують у себе стилізовані хрести та криноподібні розетки, вписані у серцеподібні фігури. Все це – символи Христа та Богородиці, Царства Небесного. Застосоване тут число 20 (Κ) значить «Господь» (Κιρίε). Воно не випадково співвіднесене з помостом, на якому стоїть Оранта, тому що Господь – «Твердиня спасіння нашого» (Пс.94:1). Думка про Господа, як про твердиню – наскрізна у Священному Писанні. Не можна не звернути увагу на те, що число медальйонів є неоднаковим по обидва боки помосту: ліворуч – 11, праворуч – 9. Число 11 (ΑΙ) можна тлумачити як «Непохитна основа» (ασαλευτος ἰδρυσις), а 9 («Θ»), як Бог («Θεός»). Причому, кількість хрестів

та розеток у медальйонах однакове – їх по 10. Являючи собою серцевину композиції орнаменту, вони вміщують ім'я Господа – Ісус, тому що 10 означається як I (Ἰησοῦς)¹⁶.

Загалом погоджуючись з такою інтерпретацією, все ж таки можемо доповнити її тим, що число медальйонів орнаменту – “20” означає не лише “К” – “Господь”, а й Богородицю (“Матір Божу” – «Μητηρ Θεου»). І це поєд-

Мал. 6. Сцена “Євхаристії”: Христос причащає апостола Петра Хлібом – Євхаристичним Агцем. Вівтарна мозаїка Софії Київської. Перша чверть XI ст.

нання означає Боговтілення ознаменоване Таїнством перетворення Святих Дарів під час кожної Євхаристії у вівтарі християнського храму.

Цікаво, що число “20” було інкорпороване в священні виміри Великої Печерської церкви: згідно з “Киево-Печерським патериком”, саме 20 поясів Шимона складала її ширина. Ширина в архітектурі храму відповідає його західному й східному фасадам. Із західного фасаду, здійснюється вхід до храму – цього мисленого Небесного Єрусалиму. Водночас Церква завжди усвідомлює Богоматір як “Двері” (“Ворота”) Царства Небесного. Наприклад, у Богородичному Акафісті (Великому Акафісті) Богоматір названо “Дверима Спасіння”. Тобто священний зміст вимірів ширини Великої Печерської церкви, де явлене число “20”, пов’язували з образом Богоматері – “Воріт Спасіння”. Але згідно з Євангелієм, Христос також є “Двері”, адже Він про Себе говорить: “Я є двері: хто увійде через Мене, той спасеться” (Ін.10:9). Тож символіка входу до головного Києво-Печер-

¹⁶ Н. Н. НИКИТЕНКО, *Святая София Киевская*, К., 2008, с. 246–247.

ського храму була пов'язана з єднанням Христа і Богоматері в Таїнстві Боготілення, яке є “Дверями Спасіння”, і символізоване числом “20” – шириною Успенського собору.

Зрозуміло, що всі ці змісти, проте ще у більш глибокому розумінні, були “трансльовані” крізь призму числа “ширини” головного Києво-Печерського храму – “20” і на його східний фасад. Тут була вівтарна апсида з образом Богоматері Оранти – “Нерушимої Стіни” і “Дверей Непрохідних”. Саме у вівтарі християнського храму здійснюється найголовніше Таїнство – перетворення хліба й вина на Тіло і Кров Христові. Це Таїнство знаменує Боготілення, символізоване числом “2”. Можливо, образ Богоматері Оранти у Великій Печерській церкві також був відділений від сцени “Євхаристії” подібним до софійського орнаментом, що складався з 20-ти медальйонів з уписаними в них хрестами і кринами-лілеями. Хрест як і крин-лілея, символізують Боготілення – Пришестя в світ Христа через Богородицю: надсвітову подію, сакральним числом якої є “2”. Це число означає також, що Христос є і Бог, і Людина. Дуже імовірно, що згадані медальйони символізували Євхаристичний Агнець, Яким причащаються віруючі. Принаймні в сцені “Євхаристія” у вівтарі Софії Київської зображено Христа, що причащає апостола Петра круглим Агнцем із витисненим всередині нього хрестом. Євхаристичний Агнець – це Тіло Христове, що його Він взяв від Богоматері, Яку символізують сакральні числа “2” і “20”.

Не випадково, в “Житті прп. Феодосія”, що міститься в “Києво-Печерському патерику” Другої Касіянівської редакції 1462 р., число “2” виступає саме як символ Святих Дарів Таїнства Євхаристії. У Житті йдеться про те, що ще до того, як прп. Феодосій прийшов у Київ до прп. Антонія Печерського, він пік проскури при храмі для здійснення Таїнства Євхаристії. І в цьому своєму подвигу він перебував саме “2 лѣта или болѣ”, себто 2 чи більше років¹⁷. Як бачимо, автора тексту не цікавить “точна кількість” років перебування прп. Феодосія в справі підготовки Святих Дарів: названо саме 2 роки. Число “2” тут є символом Боготілення, що прообразує головне Таїнство Євхаристії. Тоді віруючим подають Євхаристійного Агнца, сакральним числом якого є “2” – Тіло і Кров Христа. Так коли мати прп. Феодосія стала докоряти йому через важкість і принизливість праці, то святий відповів, що вважає за велику честь готувати хліб, що під час Євхаристії стає Тілом Христовим¹⁸.

Знаменно, що в “Житті прп. Феодосія”, яке міститься в Успенському збірнику XII–XIII ст. і є відображенням авторської редакції Життя прп. Нестора Літописця, йдеться, що прп. Феодосій випікав проскури не 2, а 12 років. Число “12” тут також є символічним. Воно містить символіку Небесного Єрусалиму, яким є виповнена Церква Христова. Саме ж це виповнення відбувається завдяки Таїнству Євхаристії, числом якого також є “12”.

¹⁷ Д. І. АБРАМОВИЧ, *Op. cit.*, с. 25.

¹⁸ *Ibid.*, с. 26.